

УДК 372.87

<https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/33>

Польнская И.Н.

Нижевартовский государственный университет

г. Нижевартовск, Россия, julka-nv@mail.ru

ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ОСНОВАМ ДИЗАЙНА НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Аннотация. В статье поднимается проблема обучения учащихся основам дизайна на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе. Целью статьи является решение проблемы обучения дизайну на уроках ИЗО в общеобразовательной школе. Актуальность обусловлена реализацией комплексного подхода в обучении учащихся основам дизайна на уроках по изобразительному искусству. Необходимость в разработке методических рекомендаций, методов, приемов, способов, средств обучения основам дизайна на современном этапе образования важна и актуальна как никогда. Обучение основам дизайна является частью системного развития творческой, разносторонней, активно действующей личности. Поэтому современное образование требует усилить развитие личностной и практической направленности обучения, развитие творческого потенциала и общего развития детей. В статье подчеркивается, что дизайнерское мышление формируется через специальную целенаправленную деятельность детей под руководством педагога. Учащиеся общеобразовательной школы в процессе обучения дизайну учатся исследовать доступные им проблемы, приобретают навык творческой мысли, нестандартного мышления, развивается воображение, способность воплощать свои идеи и планировать свои действия, аргументировать свой выбор, защищать свои идеи. Обучение дизайну способствует многостороннему развитию и увеличению творческого потенциала ребенка. На занятиях по основам дизайна большое внимание уделяется на изучение правил, приемов и средств композиции, основ цветоведения, основ формообразования, стилизации и различий предметов дизайна и ДПИ. Очень важно разъяснить основные различия и сходства предметов дизайна и ДПИ, путем постоянного сравнительного анализа. Упражнения должны развивать чувство ритма, движения, глубины пространства. Несомненно, решая проблему обучению основам дизайна, интенсифицируется рост творческой активности и художественных способностей у школьников.

Ключевые слова: дизайнерское мышление, дизайн, обучение, школьники, изобразительное искусство, творческое мышление, среда, форма, объект.

Динамичность современной жизни, изменяющиеся условия работы во всех сферах деятельности человека предъявляют высокие требования к уровню подготовки и развития

учащихся общеобразовательной школы, способного творчески мыслить и находить неординарные решения социально значимых проблем. В связи с этим образовательная система обучения художественного направления неизбежно подвергается пересмотру содержания, совершенствованию и модернизации. Реформы образования предполагают необходимость разработки новых предметов и методов преподавания дисциплин художественного цикла, внесению дополнений в существующие программы, способствующих творческому и разностороннему развитию учащихся.

Анализируя процесс обучения изобразительному искусству в общеобразовательных школах Ханты-Мансийского автономного округа, прослеживается тенденция к формированию у детей академической направленности обучения изобразительному искусству и уклона к декоративно-прикладному искусству, обучение основам дизайна не проводится совсем. Обучение основам дизайна является частью системного развития творческой, разносторонней, активно действующей личности. Поэтому современное образование требует усилить развитие личностной и практической направленности обучения, развитие творческого потенциала и общего развития детей в процессе обучения изобразительному искусству. В частности, преподаванию основам дизайна, не отказываясь от классического художественного обучения. Именно дизайн является тем предметом, который возьмет на себя роль воспитания активной, развитой и творческой личности, которая сможет ориентироваться в жизни и принимать нестандартные решения.

Обучение основам дизайна в общеобразовательной школе позволит воспитать духовный мир школьников, развить чувственно-эмоциональную сферу, образное мышление, представления, фантазию, чувство эстетического вкуса, а также творческое самовыражение. Формируемые в пространстве диалога с произведением искусства и посильной творческой деятельности социальные, нравственные связи и отношения, которыми овладевает обучающийся, способствуют становлению его отношения к жизни как высшей нравственной ценности [7, с. 137].

Основой успешности педагогической деятельности является изучение передового педагогического опыта, применение нестандартных подходов к уроку, формулировке задачи и решению проблемы урока. Одной из самых важных задач урока являются всестороннее развитие личности учащихся, усвоение детьми программного материала, достижение лучших результатов учащихся. «В задачу педагога входит не столько помочь учащемуся в создании работы, сколько в обеспечении условий, при котором потенциал учащегося будет использован полностью. Для этого учителю необходимо помнить об особенностях деятельности ученика на уроке, уметь заинтересовать, и поддержать проявленный интерес» [6, с. 198].

Необходимо применять индивидуальный подход к каждому учащемуся, внимательно отслеживать эмоциональный отклик на деятельность учителя, анализировать поступки, исходя из индивидуальных особенностей детей. «Главная задача педагога включить ученика в творческую активность» [3, с. 270].

Успешному результату учителя способствует восприятие своего предмета в

совокупности с остальными предметами и протекающих процессов в школе. Различные виды уроков изобразительного искусства также способствуют достижению данных целей, однако дизайн является объединяющим звеном, обобщающим все знания, и является неотъемлемой частью в образовательном процессе как дополнительный вид занятий.

Во время занятий на уроках изобразительного искусства, изучая основы дизайна, у учеников появится представление о том, как они могут использовать свои знания во взрослой жизни. Полученные знания и навыки в области основ дизайна может стать началом творческого и профессионального самоопределения ребенка, может помочь в трудном выборе профессии в будущем. Учащиеся будут иметь знания понятия о профессии дизайнера, умения и навыки для поступления в ВУЗы. Все это может актуализировать и разработать эффективную программу, методические рекомендации, приемы и способы обучения основам дизайна в общеобразовательной школе на уроках изобразительного искусства. Существующая система уроков по изобразительному искусству в общеобразовательной школе не всегда удовлетворяет потребности современного ребенка в творческом самовыражении и в последующем, сознательном самоопределении в выборе будущей профессии.

Важной целью обучения основам дизайна в общеобразовательной школе является формирование дизайнерского мышления, которое является предтеча творческого процесса, направленного на преобразование окружающей действительности, чувства стиля, понимание критериев гармоничной формы, цвета, материала в каждом предмете среды, эстетическое отношение к миру вещей. «Цвет в дизайне играет важнейшую роль, во многом определяя эмоциональный образ изделия, его потребительские качества, в том числе соответствие актуальной цветовой моде» [5, с. 180].

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что дети учатся исследовать доступные им проблемы, приобретают навык творческой мысли, нестандартного мышления, развивается воображение, способность воплощать свои идеи и планировать свои действия, аргументировать свой выбор, защищать свои идеи. Обучение дизайну способствует многостороннему развитию и увеличению творческого потенциала ребенка. «Исходя из пробелов в области знаний и умений учащихся общеобразовательных школ, необходимо выявить те организационно-педагогические условия, которые смогут быть внедрены на уроках изобразительного искусства для развития творческого мышления обучающихся» [8, с. 421].

Обучение основам дизайна на уроках изобразительного искусства в общеобразовательной школе не претендует на полный охват проблематики дизайна. Обучение связано с решением следующих учебно-воспитательных задач:

- научить учащихся выражать идею, концепцию работы с применением законов и правил дизайна;
- ознакомить с историей и возникновением дизайна как новой отрасли в современном мире;
- изучить разнообразные техники исполнения и приемам преобразования объекта в

поисках концептуального решения;

— формировать конструктивно-пространственное и образно-пластическое моделирование объектов и предметов;

— научить школьников находить отличия дизайнерского изображения от декоративно-прикладного изображения, предметов быта, формообразующих объектов и т.д. «Обобщение и упрощение изображаемых фигур по рисунку и цвету, а также форме и силуэту. Применяется как средство дизайна, монументального искусства и в декоративном искусстве для усиления декоративности и орнаментике» [2, с. 69].

— сформировать определенные умения и навыки в художественном конструировании и проектировании.

Дизайнерское мышление формируется через специальную целенаправленную деятельность детей под руководством педагога. Педагог ставит задачи, рассказывает каким способом, возможно, использовать методы и приемы для реализации задач по созданию отдельных предметов и гармоничной, целесообразной среды. «Это возможно, если педагог ставит посильные задачи школьникам, досконально продумает методы обучения, формы организации учебного процесса» [4].

На занятиях по освоению дизайна на уроках изобразительного искусства в школе большое внимание уделяется на изучение правил, приемов и средств композиции, основ цветоведения, основ формообразования, стилизации и различий предметов дизайна и ДПИ. Очень важно разъяснить основные различия и сходства предметов дизайна и ДПИ, путем постоянного сравнительного анализа. Упражнения должны развивать чувство ритма, движения, глубины пространства.

Таким образом, можно сделать вывод, что обучение основам дизайна на уроках изобразительного искусства существенно повысит эффективность процесса художественно-эстетического воспитания школьников. «Очень важным для обучающихся является развитие изобразительных способностей и художественного навыка, воспитание нравственных и эстетических чувств» [1, с. 226].

Такая организация занятий позволят приблизить обучающихся к требованиям современного времени, делая возможным формирование эмоционально-оценочного отношения к гармонии окружающей предметной среды, а также развитию творческих созидательных качеств личности. Для большего усвоения учащимися заданий по основам дизайна необходима практическая работа на занятиях, а также включение теоретических знаний об истории отечественного и зарубежного дизайна. Занятия должны включать в себя знания в области психологии цвета, цветоведения, основ формообразования, основных законов и правил композиции, влияние цвета, формы изображения и предмета на человека, эргономики, материаловедения. Обучение должно иметь комплексный характер, раскрывающее важные аспекты дизайна и освещающее учащимся виды дизайна и его применение в среде, его историю. Необходимо развить те навыки у учащихся, с помощью которых они бы могли самостоятельно создавать изображения и предметы дизайна, а также уметь различать дизайн от декоративно-прикладного искусства.

Учитывая возраст учащихся, психологические особенности, интересы и увлечения, необходимо заинтересовать и объяснить учащимся логическую последовательность и взаимосвязь ведения заданий и упражнений. Это достигается за счет разнообразных видов и форм работы с учащимися, умения вести работу, учитывая индивидуальные особенности каждого учащегося, умения найти нужный подход, расположить учащихся к плодотворной, увлеченной и активной деятельности на занятиях.

Литература

1. Белова С.Н., Осипова Т.В. Формирование художественно-графических навыков у студентов колледжа в сфере дизайна // Эпоха науки. 2018. №14. С. 224-230.
2. Дмуховский В.В. Выразительные средства стилизации в изобразительном искусстве // Актуальные вопросы развития науки и образования на современном этапе: опыт, традиции, инновации: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары, 2020. С. 69-77.
3. Полынская И.Н. Внеклассная работа по изобразительному искусству в общеобразовательной школе // Современная наука и образование: новые подходы и актуальные исследования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. 2020. С. 269-276.
4. Полынская И.Н. Методы исправления ошибок в рисовании с натуры у школьников // Современные проблемы науки и образования. 2021. №1.
5. Удалова А.А. Специфика методической системы развития живописной компетенции будущих дизайнеров // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2016. №3(43). С. 180-187.
6. Цибинога Е.Г. Развитие творческих способностей учащихся на занятиях декоративно-прикладным искусством // Научные труды магистрантов и аспирантов. Нижневартонск, 2019. С. 195-198.
7. Шевчук К.С. Арт-пространство – способ формирования отношения к жизни как высшей нравственной ценности // Современное начальное образование: проблемы и перспективы развития: материалы региональной научно-практической конференции. Красноярск, 2020. С. 135-137.
8. Юшкова А.Д., Овсянникова О.А. Развитие творческого мышления у детей младшего школьного возраста на уроках изобразительного искусства // E-Scio. 2020. №6(45). С. 417-426.